

MODDIY MANBALARNING TARIX DARSLARIDAGI ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6059820>

Toshpo'latova Kamolot Sheraliyevna

Trigonometrik ayniyatlar

Buxoro viloyati Olot tumani

23 -maktab 1toifali matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanidan trigonometrik ayniyatlar, ularga doir misollar va ularni yechish usullari haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek ayniyatlarni isbotlashga doir misollar ham keltirildi.

Kalit so'zlar: tenglik, cosinus, sinus, musbat, manfiy, tenglama, ayniyat, Eyler

Аннотация: В данной статье представлены отзывы о тригонометрических тождествах в математике, их примеры и способы их решения. Также были приведены примеры, подтверждающие тождества.

Ключевые слова: равенство, косинус, синус, положительное, отрицательное, уравнение, тождество, Эйлер.

Annotation: This article provides feedback on trigonometric identities in mathematics, examples of them and methods of their solution. examples were also given to prove the identities.

Keywords: equality, cosinus, sine, positive, negative, equation, identity, Euler

Sinus bilan Cosinus orasidagi munosabatni aniqlab olaylik. Aytaylik, birlik aylananing $M(x;y)$ nuqtasi $(1;0)$ nuqtani a burchakka burish natijasida hosil qilingan bo'lsin. (1-rasm). U holda sinus va kosinusning ta'rifiga ko'ra, $x = \cos a$, $y = \sin a$ bo'ladi. M nuqta birlik aylanaga tegishli, shuning uchun uning $(x;y)$ koordinatalari $x^2+y^2=1$ tenglamani qanoatlantiradi. Demak,

$$\sin^2 a + \cos^2 a = 1 \quad (1)$$

(1) tenglik a ning istalgan qiymatida bajariladi va asosiy trigonometrik ayniyat deyiladi.

(1) tenglikdan $\sin a$ ni $\cos a$ orqali va aksincha, $\cos a$ ni $\sin a$ orqali ifodalash mumkin

$$\sin^2 a + \cos^2 a = 1$$

$$\sin^2 a = 1 - \cos^2 a \quad (2)$$

$$\cos^2 a = 1 - \sin^2 a \quad (3)$$

Bu formulalardan ildiz chiqarganimizda oldida musbat va manfiy ishoralar paydo bo'ladi. Bu ishoralar chap tarafdagi ifodaning ishorasi bilan aniqlanadi.

1 -masala. Agar $\cos a = -3/5$ va $\pi < a < 3\pi/2$ bo'lsa, $\sin a$ ni hisoblang.

Δ (2) formuladan foydalanamiz. $\pi < a < 3\pi/2$ bo'lgani uchun $\sin a < 0$ bo'ladi, shuning uchun (2) formulada ildiz oldiga " - " ishorasini qo'yish kerak:

$$\sin a = - \sqrt{1 - \cos^2 a} = - \sqrt{1 - 9/25} = - \sqrt{16/25} = -4/5$$

Endi tangens bilan kotangens orasidagi bog'lanishni aniqlaymiz. Tangens va kotangensning ta'rifiga ko'ra: $\operatorname{tga} = \frac{\sin a}{\cos a}$, $\operatorname{ctga} = \frac{\cos a}{\sin a}$.

bu tengliklarni ko'paytirib, quyidagi tenglikni hosil qilamiz. (4) tenglikdan tga ni ctga orqali, va aksincha, ctga ni tga orqali ifodalash mumkin:

(4), (5) va (6) tengliklar $a \neq \pi/2k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda o'rinlidir. Masalan :

2-masala . Agar $\operatorname{tga} = 13$ bo'lsa, $\operatorname{ctg} a$ ni hisoblang.

Δ (6) formula bo'yicha topamiz : $\operatorname{ctg} a = 1/\operatorname{tga} = 1/13$.

Trigonometrik funksiyalar Qadimgi Yunonistonda astronomiya va geometriyadagi tadqiqotlar munosabati bilan paydo bo'ldi. To'g'ri burchakli uchburchakda tomonlarning nisbatlari asl mohiyati bilan trigonometric funksiyalardir, ular III asrdayoq Evklid, Arhimed, Pergalik Apolloniy va boshqalarning ishlarida uchragan. trigonometrik funksiyalar nazariyasiga va trigonometriyaga hozirgi zamontusini L.EYLER berdi. Trigonometriya so'zi yunoncha, trigonon-"uchburchak" , metreo-"o'lchayman" degan ma'noni ifodalaydi.

Trigonometriya – uchburchak tomonlari bilan ular orasidagi bog'lanishni o'rganuvchi matematik fan.

3-masala : $a \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda $1 + \operatorname{ctg}^2 a = \frac{1}{\sin^2 a}$. (1)

Tenglikni o'rinli ekanligini isbotlang.

Δ kotangensning ta'rifiga ko'ra $\operatorname{ctg} a = \cos a / \sin a$ va shuning uchun

$$1 + \operatorname{ctg}^2 a = \frac{\sin^2 a + \cos^2 a}{\sin^2 a} = \frac{1}{\sin^2 a} \quad (2)$$

Bu shakl almashtirishlar to'g'ri , chunki $a \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda $\sin a \neq 0$

(1) tenglik a ning mumkin bo'lgan barcha (joiz) qiymatlari uchun o'rinli, ya'ni uning chap va o'ng qismlari ma'noga ega bo'ladigan barcha qiymatlari uchun to'g'ri bo'ladi. Bu kabi tengliklar ayniyatlar deyiladi, bunday tengliklarni isbotlashga doir masalalar ayniyatlarni isbotlashga doir masalalar deyiladi. Kelgusida ayniyatlarni isbotlashda, agar masalaning shartida talab

qilinmagan bo'lsa, burchaklarning joiz qiymatlarini izlab o'tirmaymiz. Asosiy trigonometrik ayniyatlarni isbotlayotganda biz ko'proq masalaning berilishidan kelib chiqib, ya'ni (o'ng yoki chap) qismidan isbotlashimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007
2. Yusupov A. Ye. Matematik kechalar.- Toshkent: "O'qituvchi", 1977.
3. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.
4. 9- sinf matematika darsligi